

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ РЕЧИ ЭРКЮЛЯ ПУАРО В ПРОЗЕ АГАТЫ КРИСТИ

Бобоева Малика Ботирали кизи

студентка 4-курса факультета зарубежной филологии

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Научный руководитель: Закирова Барно Бахромовна

преподаватель кафедры Английского языкознания

факультета зарубежной филологии

Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Аннотация: В статье анализируется использование лингвостилистических отклонений в речи Эркюля Пуаро на материале романа Агаты Кристи «Убийство в восточном экспрессе». Особое внимание уделено грамматическим и лексическим отклонениям, применяемым автором сознательно для формирования индивидуального образа детектива. Установлено, что отклонения от языковой нормы являются эффективным средством характеристики персонажа и способствуют раскрытию его личности, социального происхождения и психологических особенностей.

Ключевые слова: Речевая характеристика, девиация, стилистический приём, индивидуализация персонажа, культурная идентичность, психологическая характеристика, вербальный образ.

Annotatsiya: Maqolada Agata Kristi «Murder on the Orient Express» romani asosida Erkul Puaro nutqida lingvistik og'ishlar qo'llanilishi tahlil qilinadi. Maxsus e'tibor grammatik va leksik og'ishlarga qaratilgan bo'lib, ular muallif tomonidan detektivning noyob obrazini yaratish maqsadida ongli ravishda ishlatilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, til normalaridan og'ishlar qahramonning xarakterini ko'rsatishning samarali vositasi hisoblanadi va uning shaxsiyati, ijtimoiy kelib chiqishi hamda psixologik xususiyatlarini ochishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Nutq xususiyatlari, deviyatsiya, stilistik qoidalar, personajni individualizatsiya qilish, madaniy identifikatsiya, psixologik xarakteristika, og'zaki obraz.

Annotation. The article examines the use of linguistic deviations in the speech of Hercule Poirot, based on Agatha Christie's novel "Murder on the Orient Express." Special attention is given to grammatical and lexical deviations consciously employed by the author to form the detective's unique character. It is demonstrated that deviations from

the linguistic norm are an effective tool for characterizing the hero and help reveal his personality, social background, and psychological traits.

Keywords: Speech characteristics, deviation, stylistic device, character individualization, cultural identity, psychological characterization, verbal image.

В последние годы в Республике Узбекистан наблюдается активное развитие научных исследований, направленных на укрепление роли отечественной науки в международном академическом пространстве. Особое внимание уделяется гуманитарным дисциплинам, в частности филологии, где формируется современная научная база, объединяющая достижения как отечественных, так и зарубежных школ. Развитие лингвистических исследований сегодня рассматривается как одно из приоритетных направлений государственной научной политики, что отражено в ряде программных документов, направленных на совершенствование образовательной и исследовательской деятельности. Это способствует формированию нового поколения специалистов, способных проводить глубокий анализ языковых явлений и художественных текстов с использованием современных методологических подходов. В рамках современного филологического знания особое место занимает исследование языка художественной литературы, в котором язык рассматривается не только как средство выражения мысли, но и как инструмент создания художественной реальности. В условиях глобализации и роста межкультурных контактов значительно возрос интерес к вопросам взаимодействия языка, стиля и личности автора, а также к проблемам индивидуального стиля и речевой характеристики персонажей. Эти направления позволяют не только глубже понять особенности художественного текста, но и выявить механизмы, посредством которых автор создает уникальные образы и передает индивидуальные черты персонажей. Современные узбекские и зарубежные исследователи все чаще обращаются к междисциплинарным подходам в анализе литературных произведений, сочетая методы лингвистики, стилистики и литературоведения. Такое комплексное рассмотрение языка художественного текста способствует более полному раскрытию творческого замысла автора и делает возможным анализ индивидуального стиля с позиции языковой девиации, лексико-грамматических особенностей и функциональных средств выразительности.

Образ Эркюля Пуаро в произведениях Агаты Кристи стал одним из самых узнаваемых в мировой литературе XX века. Детективы с его участием отличает не только захватывающий сюжет и безупречная логика расследований, но и особый художественный стиль, в котором язык героя играет ключевую роль. Речь Пуаро – это не просто средство общения, а инструмент создания уникального

литературного образа, через который автор раскрывает индивидуальность персонажа и подчеркивает его инаковость. Именно поэтому анализ речевой характеристики детектива позволяет глубже понять авторскую концепцию героя и художественные приёмы, с помощью которых Кристи добивается выразительности и психологической достоверности.

Особое внимание заслуживает использование Агатой Кристи различных отклонений от языковой нормы, которые в теории стилистики обозначаются термином «отклонение» или «девиация». Эти особенности проявляются в грамматических ошибках, необычном построении предложений и своеобразной интонации речи Пуаро. Автор сознательно прибегает к подобным приёмам, чтобы передать иностранное происхождение героя, придать его речи колорит и сделать её отличной от речи других персонажей. Таким образом, речевая девиация становится не просто стилистическим средством, а важным элементом характеристики, который формирует восприятие героя читателем.

Речевая характеристика персонажа в художественном тексте представляет собой одно из наиболее значимых средств индивидуализации героя и формирования его художественного образа. Через особенности речи писатель раскрывает личность, характер, социальное положение, культурный уровень, психологическое состояние и мировоззрение персонажа. В отличие от авторского повествования, которое выполняет описательную и композиционную функцию, речь героя служит средством воссоздания живого общения и демонстрирует уникальные черты его мышления [3, 213]. Таким образом, речевая характеристика становится инструментом, позволяющим не только передать особенности героя, но и сделать его убедительным и выразительным. Язык персонажа включает в себя целый комплекс элементов – выбор слов, грамматические конструкции, темп речи, интонацию, эмоциональные вкрапления и речевые ошибки, которые в совокупности образуют индивидуальный речевой портрет [1, 384]. Лингвистическая индивидуализация особенно важна в прозаических произведениях, где возможности визуального описания ограничены, а речь становится главным способом самовыражения. Как отмечал В. В. Виноградов, речь персонажа является отражением его внутреннего мира и своеобразной «второй реальностью» – вербальным образом личности [2, 312]. Через язык читатель получает возможность не только наблюдать, но и «слышать» героя, что делает восприятие его характера глубже и достовернее.

В литературоведении выделяют прямую и косвенную речевую характеристику. Первая реализуется в форме непосредственной речи персонажа, где автор предоставляет герою возможность «говорить за себя». Вторая проявляется в авторских комментариях, описаниях и ремарках, через которые

передаётся отношение повествователя к языку персонажа. Обе формы тесно переплетаются и обеспечивают целостность художественного образа [7, 124].

Особое значение имеет также непрямая индивидуализация, при которой национальная, социальная или профессиональная принадлежность героя выражается через его речевые особенности. Отклонения от языковой нормы, акцент, ошибки или необычные синтаксические конструкции становятся средствами стилистического воздействия. В этом контексте речь можно рассматривать как разновидность девиации – осознанного отклонения от нормы, служащего художественной цели [9, 272]. В произведениях Агаты Кристи данный приём реализуется особенно ярко. Речь Эркюля Пуаро, бельгийского детектива, наполнена грамматическими неточностями, французскими вставками и своеобразными оборотами. Эти элементы не случайны: они создают комический эффект, подчеркивают иностранное происхождение героя и формируют уникальный тип мышления, отличающий его от англоязычных персонажей. Речевая характеристика выполняет несколько функций: индивидуализирующую, характерологическую, экспрессивную и коммуникативную. Через речь герой выражает своё отношение к миру, проявляет интеллектуальные и эмоциональные черты, а также взаимодействует с другими персонажами. Именно в этой взаимосвязи проявляется глубина авторского замысла: речевые особенности превращаются в ключ к пониманию характера. В прозе Агаты Кристи, где каждая деталь имеет значение, речь Пуаро становится способом раскрытия не только его логического ума, но и культурной идентичности, внутренней иронии и своеобразного чувства достоинства [4, 240].

Девиация в художественном языке представляет собой одно из ключевых понятий современной лингвостилистики, обозначающее намеренное отступление автора от общепринятых языковых норм с целью создания выразительности, индивидуализации речи и усиления эстетического воздействия текста. Термин «девиация» (от лат. *deviatio* отклонение) активно используется в лингвистике XX–XXI веков для анализа нестандартных языковых явлений, которые выполняют художественно-смысловую функцию. Впервые идея отклонения как стилистического приёма получила системное обоснование в трудах представителей пражской лингвистической школы, в частности у Я. Мукаржовского, который считал, что художественный язык строится на «отклонении от нормы», тем самым формируя эстетический эффект восприятия текста [8, 56–57]. Согласно Я. Мукаржовскому, именно благодаря девиации художественный текст противопоставляется обыденной речи, что позволяет воспринимать язык литературы как особый вид художественного моделирования действительности.

В русском языкознании понятие девиации также нашло широкое применение, особенно в работах, посвящённых поэтике и стилистике. В. В. Виноградов рассматривал девиацию как средство индивидуализации авторского стиля, утверждая, что «отклонение от нормы становится художественным приёмом тогда, когда оно мотивировано образом и идейным содержанием произведения» [2, 75]. Таким образом, девиация может проявляться на разных языковых уровнях – фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом и семантическом, – и всегда служит реализации художественной задачи.

Особый интерес представляет исследование девиации в прозаическом тексте, где отклонения часто носят характер речевой индивидуализации персонажа. В отличие от поэзии, где девиации воспринимаются как элемент ритмико-структурной организации, в прозе они, как правило, отражают особенности мышления, происхождения, культурного уровня и эмоционального состояния героев. В этом контексте речь персонажа становится своеобразным зеркалом его внутреннего мира, а девиация – инструментом создания психологической достоверности. Так, использование грамматических, синтаксических или лексических отклонений может подчеркнуть акцент, инородность или специфическое мировосприятие героя. Этот подход близок концепции И. В. Арнольд, которая связывает девиацию с понятием «foregrounding» – выдвижения на первый план определённых языковых элементов для усиления их восприятия читателем [1, 115].

Одним из наиболее выразительных приёмов создания индивидуального речевого портрета Эркюля Пуаро в романе Агаты Кристи «Убийство на Восточном Экспрессе» является использование речевой девиации, то есть намеренных отступлений от грамматических и лексических норм английского языка. Эти отклонения выступают не как признак некомпетентности персонажа, а как осознанное средство авторской стилистики, позволяющее передать национальный колорит, особенности мышления и эмоциональную манеру бельгийского детектива. Типичное проявление речевой девиации в речи Пуаро является нарушение синтаксического порядка слов. Например, его фраза: “*It is of great importance, this matter*” [5, 37] демонстрирует инверсию, несвойственную стандартному английскому словопорядку. Такое построение предложения типично для французского языка, где вынос объекта на первое место используется для логического выделения. Таким образом, Агата Кристи сознательно переносит элемент французского синтаксиса в английскую речь Пуаро, чтобы подчеркнуть его иноязычное происхождение и показать, что английский язык для него является средством общения, а не родной речевой системой. Этот приём усиливает эффект «иноязычности» и делает персонажа узнаваемым даже на уровне реплики [6, 142].

Другой важный тип девиации связан с неправильным употреблением артиклей и предлогов, что также отражает влияние французской языковой модели. Так, Пуаро говорит: “*It is the good psychology*” [5, 82], используя определённый артикль перед неисчисляемым существительным, где норма английского языка требует его отсутствия. Подобное отклонение, с одной стороны, создаёт лёгкий комический эффект, а с другой – служит напоминанием о его культурной и языковой инаковости. Через такие речевые особенности Кристи добивается эффекта симпатии и очарования, которое сопровождает Пуаро на протяжении всего повествования: читатель не воспринимает его ошибки как смешные, а, напротив, как часть его харизмы и обаяния.

Не менее показателен пример использования буквального перевода французских идиом и выражений, что можно наблюдать в реплике Пуаро: “*It is not the same thing at all*” [5, 46]. Хотя фраза грамматически верна, её структура и акцент на “*at all*” передают французское “*ce n'est pas la même chose du tout*”. Таким образом, перед нами пример **лексико-семантической девиации**, при которой форма кажется нормативной, но интонационно и по своей структуре остаётся «иноязычной». Это создаёт эффект «двуязычного сознания» персонажа, демонстрирующего одновременное присутствие двух культурных кодов – французского и английского [10, 59–60]. Кроме того, в речи Пуаро часто встречается намеренная гиперкорректность, когда он избыточно следит за вежливостью или формой выражения, что само по себе становится стилистической девиацией. Например, обращаясь к пассажирам, он говорит: “*I demand of you to answer me truthfully*” [5, 112]. Глагол *demand* в английском языке не требует предлога *of* и не употребляется в столь формальном контексте; однако Кристи сознательно сохраняет французскую структуру *demandeur de*, создавая эффект подчеркнутой официальности. Этот приём показывает не только иностранность речи Пуаро, но и особенности его мышления, что полностью соответствует его логическому, аналитическому характеру.

Таким образом, речевая девиация в романе «Убийство на Восточном Экспрессе» является не случайным элементом, а системным средством характеристики героя. Она выступает в роли художественного кода, через который Агата Кристи передаёт культурную и психологическую специфику своего персонажа. Девиации Пуаро – синтаксические, лексические и семантические – превращаются в инструмент стилистического моделирования, позволяющий создать образ детектива, в равной степени смешного, обаятельного и интеллектуально мощного. Через речевое своеобразие Кристи демонстрирует, как язык может стать способом построения личности, а индивидуальный акцент – знаком внутренней цельности и уникальности героя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Флинта; Наука, 2002, 394 с.
2. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. Гослитиздат, 1959, 656 с.
3. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Наука, 1981, 267 с.
4. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. Просвещение, 1988, 301 с.
5. Кристи А. Убийство в Восточном экспрессе. Harper Collins, 1934, 236 с.
6. Лич Дж. Н. Лингвистическое руководство по английской поэзии. Лондон: Longman, 1969, 156 с.
7. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. Искусство, 1970, 384 с.
8. Мукаржовский Я. Эстетическая функция, норма и ценность как социальные факты. Искусство, 1994, 187 с.
9. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка. Астрель, 2003, 299 с.
10. Тулан М. Нарративное развитие в коротком рассказе: корпусно-стилистический подход. John Benjamins, 2009, 104 с.